

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTAKELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE**

**OLEH
Nur Emil
NIM. 180101110556**

**DOSEN PENGAMPU :
Agustins Ambar Pertiwi, M.Pd.**

**ASISTEN DOSEN :
Nur Putri Lestari Sa'diyah
Muhammad Fahrujani Ansyar**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020**

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTAKELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri dan morfologi dan aspek botani
beberapa tumbuhan termasuk dalam Anak Kelas
Dilleniidae

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Maret 2020

I. ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

1. Alat :

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Pisau silet/cutter
- d. Alat Tulis

2. Bahan :

- a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
- b. Papaya (*Carica papaya* L.)
- c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
- d. Ciplukan blungsur/cemot (*Passiflora foetida* L.)
- e. Tanjung (*Minusops elengi* L.)

II. CARA KERJA

1. menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, dan serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial,

- simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap dan tidak lengkap), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau bunga majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

III. TEORI DASAR

Menurut (Sudarsono, 2005) Magnoliophyta atau angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak (Calyx) dan mahkota (Corolla). Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau banyak sedangkan alat reproduksi betina berupa putik (pistilum). putik ada yang hanya tersusun dari satu daun buah (karpel) tetapi ada juga yang terbentuk. Biji terdapat di dalam ovarium. Divisio magnoliophyta terdiri

atas atas dua kelas yaitu magnoliopsida (dicotyledonae) dan liliopsida (monokotyledonae). Magnoliopsida mempunyai 64 ordo, 318 familia, dan kurang lebih 165.000 species sedangkan liliopsida mempunyai 19 ordo, 65 familia, kurang lebih 50.000 species.

Kelas magnoliopsida (dicotyledonae) terdiri atas tumbuhan berkayu dan herba adanya kambium membuat anggota – anggota kelas magnoliopsida mengalami mengalami pertumbuhan sekunder pada batang dan akarnya. Pembuluh yang teratur dan tersusun melingkar . daun dengan venasi menjala berbentuk penninervis, daun pada umumnya mempunyai tangkai dan helain daun yang melebar . bunga pada umumnya kelipatan 5 atau 4, dan jarang kelipatannya 3. embrio biji mempunyai 2 kotiledon, jarang hanya 1 ,3 dan 4 kotiledon Kelas magnoliopsida terdiri atas 6 sub kelas, yaitu : Magnoliidae, Hamamelidae, Caryophyllidae, Rosidae , Asterales.

Classis Magnoliopsida terdiri atas enam subclassis terpilih. Adapun yang dibahas dalam praktikum ini hanya 1 dari keenam subclassis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Subclassis Dilleniidae

Dilleniidae merupakan anak kelas yang dikotyledonae dari kelas magnoliopsida. Dalam subkelas dilleniidae, family theales sentral sebab semua ordo (kecuali dilleniales) dalam anak kelas dilleniidae berkembang dari theales yang merupakan dikotyledonae dengan bentuk habitus herba atau berkayu, daun kebanyakan tunggal dan beberapa saja daunnya yang majemuk, bunga polypetal jarang apetal, gynoecium synkarp, kecuali pada ordo Dilleniidae ada beberapa apokarp, ovarium pada umumnya superum kecuali pada Lecythidales dan beberapa anggota Violales, plasenta beragam ada yang aksilaris, ada yang basalis, dan ada juga yang parietal. Subclassis ini terdiri dari 13 ordo, 78 famili dan 25.000 species. Contohnya adalah dari family caricaceae yaitu papaya (*Carica papaya*).

IV. Gambar Hasil Pengamatan

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Latif, 2012)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Latif, 2012)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Permukaan daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

Gambar literatur

(Sumber: Latif, 2012)

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Permukaan daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Kelopak
- c. Mahkota
- d. Benang sari
- e. Putik

Gambar literatur

(Sumber: Latif, 2012)

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Kelopak
- c. Mahkota
- d. Benang sari
- e. Putik

2. Papaya (*Carica papaya* L.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Dok Pribadi, 2020)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

Gambar literatur

(Sumber: Amor, 2012)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun
- e. Tulang daun

Gambar literatur

(Sumber: Amor, 2012)

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun
- e. Tulang daun

d. Stobilus jantan dan betina

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

(Sumber: Dok Pribadi, 2020)

e. Buah

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Daging buah
- b. Biji

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Daging buah
- b. Biji

(Sumber: Amor, 2012)

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

- a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

(Sumber: Alwhindy, 2014)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Tepi batang

(Sumber: : Alwhindy, 2014)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Dasar daun

Gambar literatur

(Sumber: : Alwhindy, 2014)

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Benang sari
- c. Putik

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Benang sari
- c. Putik

(Sumber: : Alwhindy, 2014)

e. Buah

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- c. Daging buah
- d. Biji

Gambar literatur

Keterangan:

- c. Daging buah
- d. Biji

(Sumber: Dok Pribadi, 2020)

4. Cemot (*Passiflora foetida* L.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber:Dok Pribadi, 2020)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Dok Pribadi, 2020)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

(Sumber: Dok Pribadi, 2020)

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal
- b. Bulir
- c. Ujung bunga

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal
- b. Bulir
- c. Ujung bunga

(Sumber: Chuby, 2011)

e. Buah

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Daging buah
- b. Biji

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Daging buah
- b. Biji

(Sumber: Chuby, 2011)

5. Tanjung (*Mimisops elengi* L.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Delisumatran, 2016)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

Gambar literatur

(Sumber: Dok Pribadi, 2020)

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

Gamabr literatur

(Sumber: Dok Pribadi, 2020)

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Tepi daun
- e. Ujung daun

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. Mahkota
- d. Benang sari
- e. Butil

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak
- c. Mahkota
- d. Benang sari
- e. Butil

(Sumber: Dok Pribadi, 2020)

e. Buah

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Buah

Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Buah

(Sumber: Delisumatran, 2016)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kembang Sepatu	Pepaya	Waru	Ciplukan Blungsung	Tanjung
1.	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Liana semak	Pohon
2.	Periodesitas	Pirenial	Bineal	Pirenial	Annual	Pirenial
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Membelit	Tegak Lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih dan klododial	Bulat	Bulat
	Permukaan Batang	Kasar	Adanya berkas daun	Kasar	Berambut	Kasar dan beralur
	Alat-alat lain	-	-	-	Sulur pembelit dan bulu batang	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar
	Bagian daun	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap
	Bentuk daun	Bulat telur	Bulat	Jantung	Membulat	Jorong
	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing

	Tepi daun	Bergerigi	Berbagian Menjari	Beringgit	Bercangap	Rata
	Urat daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Menyirip
	Tekstur daun	Seperti kertas	Tipis lunak	Kasap	Berbulu halus	Perkamen
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga	Lengkap	Tidak Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	Bagian bunga	-	-	-	-	-
	Tipe strobilus	-	Jantan dan betina	-	-	-
7.	Sifat buah	-	Sejati tunggal	Sejati Tunggal	Sejati Tunggal	Buah batu

V. ANALISIS

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Klasifikasi		
Kingdom	:	Plantae
Divisi	:	Magnoliophyta
Kelas	:	Magnoliopsida
Ordo	:	Malvales
Famili	:	Malvaceae
Genus	:	Hibiscus
Spesies	:	<i>Hibiscus</i> <i>rosa-</i>

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa kembang sepatu atau *Hibiscus rosa-sinensis* merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan perdu, yaitu tumbuhan yang berkayu tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang yang bercabang didekat akarnya. Kembang sepatu atau *Hibiscus rosa-sinensis* memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun lamanya belum juga mati. Sifat akarnya tunggang, yaitu jika akar lembaga terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Yang mana akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga yang disebut akar tunggang.

Kembang sepatu atau *Hibiscus rosa-sinensis* memiliki beberapa sifat batang. Misalkan pada percabangannya bersifat monopodial karena batang pokok selalu tampak jelas. Arah tumbuhnya tegak ke atas dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang kasar. Kembang sepatu atau *Hibiscus rosa-sinensis* juga mempunyai sifat-sifat daun. Misalkan pada tata letak daunnya tersebar. Bagian daunnya tidak lengkap karna tidak memiliki hanya salah

satu sarat daun lenkap yaitu tidak memiliki pelepah, hanya tangkai dan helai daun. Bentuk daunnya bulat telur, pangkal daun meruncing, dan ujung daunnya tumpul, tepi daun meruncing, urat daun menyirip, tekstur daunnya seperti kertas, dan warna daun pada kembang sepatu atau *Hibiscus rosa-sinensis* ini yaitu hijau tua.

Kembang sepatu atau *Hibiscus rosa-sinensis* ini juga memiliki sifat bunga. Pada bagian bunganya ini lengkap. Memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik.

Menurut (Latif, 2012) habitus Merupakan tanaman perdu dengan ketinggian sekitar 2 meter akar Mempunyai sistem perakaran tunggang. Batang arah tumbuh batang erectus dengan pola percabangan simpodial, bentuk batang bulat (teres), daun termasuk daun tunggal. Terdiri atas petiolus dan lamina, bangun daun ovalis dengan tulang daun penninervis. Tepi daun serratus, terdapat stipula, duduk daun tersebar. Bunga merupakan plantamultiflora, bentuk umum bunga actinomorph. Perhiasan bunga terdiri atas calyx 5 sepal dan epicalix, corolla 5 tepal lepas. Kelamin bunga terdiri atas stamen dan pystilum. Stamennya seberkas satu (monodelphus) membentuk tabung membungkus putik (stamenalcollum). Duduk anthera basifik. pystilum terdiri atas stylus dan stigma yang bercabang tiga. Letak ovarium suferum dengan bakal biji axilaris. Buah termasuk kedalam buas sejati tunggal.

Menurut (Ayatul, 2013) bunga sepatu terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian steril dan bagian fertil. Bagian steril adalah bagian bunga yang bukan merupakan organ reproduksi. Bagian steril bunga terdiri dari ibu tangkai bunga (pedunculus), tangkai bunga (pedicellus), daun pelindung (brachtea), dasar bunga (receptacle), daun tangkai (brachteola), dan perhiasan bunga yang meliputi kelopak bunga (sepal) dan mahkota bunga (petal). Berbeda

dengan bagian steril, bagian fertil bunga adalah bagian yang merupakan organ reproduksi yang benang sari dan putik (pistillum).

Menurut (Sawin, 2015) daun kelopak dan daun mahkota bunga sepatu memiliki struktur sama yakni terdapat banyak sel parenkimatis. Daun kelopak di bagian luarnya dilapisi oleh stomata, kutin, dan trikomata. Sementara itu, putik dan benang sari memiliki struktur yang sangat berbeda. Secara umum, benang sari bunga sepatu terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Buah bunga sepatu berukuran kecil berbentuk bulat lonjong dengan diameter 4 mm. Biji bunga sepatu berwarna putih ketika masih muda dan berubah menjadi coklat setelah tua. Batang tanaman bunga sepatu berbentuk bulat, berkayu, dan keras. Diameter batang berukuran 9 cm dan ketika masih muda berwarna ungu dan setelah tua berwarna putih kotor. Daun bunga sepatu adalah daun tunggal. Tepi daun beringgit dengan ujung runcing dan berpangkal tumpul. Panjang rata-rata daun 10 sampai 16 cm dan lebar 5 sampai 11 cm. Akar bunga sepatu adalah akar tunggal dengan panjang rata-rata 30 sampai 60 cm berwarna coklat muda.

Kunci Determinasi

1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163b-167-167b-169-169b-171-171a-172-172b-173-173b-174-174b-176-176a.

75. **Malvaceae**-3b.

5. **Hibiscus**- 3a. *Hibiscus rosa-sinensis*.

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat

	atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	
	6	
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan bentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap	109
109b	Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau	
	119	
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	
	129	
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136

136b Susunan tulang daun menyirip atau menjari.....	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b Cabang tidak demikian.....	143
143b Sisik demikian tidak ada.....	146
146b Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b Bakal buah menumpang.....	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163b Rumput-rumputan, atau setidaknya-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3.....	167
167b Bunga tidak demikian.....	169
169b Bunga tak bertaji.....	171
171a Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1) kadang-kadangnya salah satu dari benang sarinya lepas (berberkas 2) atau hanya yang paling dalam.....	172
172b Tidak demikian.....	173
173b Bunga beraturan.....	174
174b Benang sari banyak.....	176
176a Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari berruang 1. tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut.....	
75. Malvaceae	
3b Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain.....	

5. Hibiscus

3a Daun mahkota tepinya rata.....*Hibiscus rosa-sinensis*

2. Papaya (*Carica papaya* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Violales
Famili	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Spesies	: <i>Carica papaya</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa pepaya atau *Carica papaya* merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan herba, yaitu tumbuhan yang lunak dan berair. Pepaya atau *Carica papaya* memiliki periodisitas bienial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai 1 tahun lebih atau 2 tahun. Sifat akarnya tunggang, yaitu jika akar lembaga terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Yang mana akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga yang disebut akar tunggang.

Pepaya atau *Carica papaya* memiliki beberapa sifat batang. Misalkan pada percabangannya bersifat monopodial karena batang pokok selalu tampak jelas. Arah tumbuhnya tegak ke atas dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang memperlihatkan berkas-berkas daun. Pepaya atau *Carica papaya* juga mempunyai sifat-sifat daun. Misalkan pada tata letak daunnya tersebar. Bagian daunnya tidak lengkap karna tidak memiliki hanya salah satu sarat daun

lengkap yaitu tidak memiliki pelepah, hanya tangkai dan helai daun. Bentuk daunnya bulat, pangkal daun berlekuk, dan ujung daunnya meruncing, tepi daun berbagi menjari, urat daun menjari, tekstur daunnya seperti tipis lunak, dan warna daun pada pepaya atau *Carica papaya* ini yaitu hijau tua.

Pepaya atau *Carica papaya* ini juga memiliki sifat bunga. Pada bagian bunganya ini tidak lengkap. Strobilus jantan dan strobilus betina. Dan serta memiliki buah yang mana sifat buahnya merupakan buah sejati tunggal.

Menurut (Sandyan, 2015) akar adalah bagian pokok yang nomor tiga (disamping batang dan daun) bagi tumbuhan yang tubuhnya telah merupakan komus. Pepaya termasuk dalam golongan buah sungguh (buah sejati) tunggal. Buah sejati tunggal yaitu buah sejati yang terdiri dari bunga dengan satu bakal buah saja. Dalam buah pepaya terjadi dari beberapa daun buah dengan satu ruang dan banyak biji. Pepaya juga termasuk buah buni (bacca). Daun pepaya merupakan daun tunggal, berukuran besar, dan bercangap, juga mempunyai bagian-bagian daun lengkap (falicum completum) atau upih daun (vagina), tangkai daun (petiolus) dan helaian daun (lamina).

Menurut (Amor, 2012) pepaya termasuk dalam famili Caricaceae. Famili ini memiliki empat genus, yaitu *Carica*, *Jarilla*, *Jacaranta*, dan *Cylicomorph*. Ketiga genus pertama merupakan tanaman asli Amerika tropis, sedangkan genus ke empat merupakan tanaman yang berasal dari Afrika. Genus *Carica* memiliki 24 spesies, salah satu diantaranya adalah pepaya. Tanaman dari genus *Carica* banyak diusahakan petani karena buahnya enak dimakan. Genus lainnya hanya lazim untuk dinikmati keindahan habitusnya. Pepaya merupakan tanaman herba. Batangnya berongga, biasanya tidak beracun, dan tingginya dapat mencapai 10 m. Daunnya merupakan daun tunggal,

berukuran besar, dan bercangkap. Tangkai daun panjang dan berongga. Bunganya terdiri dari tiga jenis, yaitu bunga jantan, bunga betina, dan bunga sempurna. Bentuk buah bulat sampai lonjong. Batang, daun. Bunga termasuk bunga majemuk yang tersusun pada sebuah tangkai atau poros bunga (pedunculus). Bunga jantan berbentuk tabung ramping dengan panjang kira-kira 2,5 cm. Corolla (mahkota bunga) terdiri dari lima helai dan berukuran kecil-kecil. Stamen (benang sari) berjumlah sepuluh yang tersusun menjadi dua lapis dan melekat pada leher tabung. Lapis sebelah dalam terdiri dari lima benang sari yang melekat antara daun mahkota. Ovarium (bakal buah) mengalami rudimenter sehingga tidak akan menghasilkan buah.

Menurut (Kalie, 2007) bunga betina berukuran agak besar dan memiliki bakal buah yang berbentuk bulat sehingga akan menghasilkan buah yang berbentuk bulat juga. Jenis bunga ini mempunyai lima buah pistillum (putik). Adanya putik ini membentuk alur atau garis pada buah. Meskipun buah berbentuk bulat, alur atau garis putik ini tampak memberi bekas juga. Mahkota bunga terdiri dari lima helai daun mahkota yang melekat dibagian dasar bunga. Bunga sempurna memiliki putik dengan bakal buah dan benang sari. Saat muncul samapi mekar berlangsung 45-47 hari.

Kunci determinasi

1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120a-121-121b-124-124b-125-125a-126-126a.

85. Caricaceae

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2

- 2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... **4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..... **6**
- 6b. Dengan daun yang jelas..... **7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....
10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....
11
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong keatas.....**12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali..... **13**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain..... **14**
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan..... **15**
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap..... **109**
- 109b Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau...

119

119b Tanaman lain..... 120

120a Tanaman bergetah..... 121

121b Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan
berbentuk pohon..... 124

124b Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada.
Bunga atau karangan bunga lain..... 125

125a Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya
berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....
126

126a Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin
satu**85.**

Caricaceae

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Dilleniidae
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: <i>Hibiscus</i>
(Sumber: Cronquist, 1981)	

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa waru atau *Hibiscus tiliaceus* L merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batangnya

berkayu dan bercabang yang tak seberapa besar, batang berkayu, bercabang-cabang dan dekat permukaan tanah atau dalam tanah. Waru atau *Hibiscus tiliaceus* L memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun lamanya belum juga mati. Sifat akarnya tunggang, yaitu jika akar lembaga terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Yang mana akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga yang disebut akar tunggang.

Waru atau *Hibiscus tiliaceus* L memiliki beberapa sifat batang. Misalkan pada percabangannya bersifat monopodial karena batang pokok selalu tampak jelas. Arah tumbuhnya tegak ke atas dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang memperlihatkan kasar. Waru atau *Hibiscus tiliaceus* L juga mempunyai sifat-sifat daun. Misalkan pada tata letak daunnya berseling. Bagian daunnya tidak lengkap karna tidak memiliki hanya salah satu sarat daun lengkap yaitu tidak memiliki pelepah, hanya tangkai dan helai daun. Bentuk daunnya jantung, pangkal daun berlekuk, dan ujung daunnya meruncing, tepi daun berbagi beringgit, urat daun menyirip, tekstur daunnya kasap, dan warna daun pada Waru atau *Hibiscus tiliaceus* L ini yaitu hijau tua.

Waru atau *Hibiscus tiliaceus* L ini juga memiliki sifat bunga. Pada bagian bunganya ini lengkap. Memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Dan memiliki buah yang bersifat sejati tunggal.

Menurut (Alwhindy, 2014) *Hibiscus tiliaceus* termasuk family Malvaceae. Tanaman ini sering ditanam di pekarangan-pekarangan rumah tua dipinggir-pinggir jalan sebagai tanaman perneduh. Banyak juga tumbuh secara liar antara semak-semak belukar. Waru termasuk tanaman pohon besar dan tinggi,

ketinggiannya dapat mencapai 5- 15 meter. Daunnya tunggal bertangkai helaian daun berbentuk jantung lingkaran lebar atau bulat telur, garis tengah sekitar 19 cm, bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama berkelenjar berbentuk celah pada permukaan daun bagian bawah pada pangkal, permukaan daun bagian bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu berbentuk bulat telur memanjang panjang 2,5 cm, meninggalkan bekas berbentuk cincin pada cabang. Bunga berwarna kuning bagian tengahnya berwarna merah coklat. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 tandan. Daun kelopak bunga tambahan lebih dari separuhnya melekat dan bertaju 8-11. Kelopak bunga panjangnya 2,5 cm, beraturan, bercangap 5. Daun mahkota bunga berbentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, panjang 5-7 cm, berwarna kuning dengan noda ungu pada pangkalnya, kemudian warna berubah menjadi jingga dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tangkai sari berbentuk tabung membungkus tangkai putik, bagian atas tangkai sari dan kepala sari bebas tumbuh ke samping berwarna kuning.

Menurut (Wati, 2015) daun waru termasuk tanaman pohon besar dan tinggi. Daunnya tunggal dan bentuknya jantung. Dari hasil pengamatan, daun waru bentuk pangkalnya berlekuk, permukaan daun bagian bawah berbulu/ berambut abu-abu rapat. Daun penumpu berbentuk bulat telur memanjang, panjang, meninggalkan bekas berbentuk cincin pada cabang. Warna daun waru adalah hijau tua.

Menurut (Fores, 2011) pohon kecil, tinggi 5–15 m. Di tanah yang subur tumbuh lebih lurus dan dengan tajuk yang lebih sempit daripada di tanah gersang. Daun bertangkai, bundar atau bundar telur bentuk jantung dengan tepi rata, garis tengah hingga 19 cm; bertulang daun menjari, sebagian tulang daun utama dengan kelenjar pada pangkalnya di sisi bawah daun; sisi bawah berambut

abu-abu rapat. Daun penumpu bundar telur memanjang, 2,5 cm, meninggalkan bekas berupa cincin di ujung ranting. Bunga berdiri sendiri atau dalam tandan berisi 2–5 kuntum. Daun kelopak tambahan bertaju 8–11, lebih dari separohnya berlekatan. Kelopak sepanjang 2,5 cm, bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, 5–7,5 cm, kuning, jingga, dan akhirnya kemerah-merahan, dengan noda ungu pada pangkalnya. Buah kotak bentuk telur, berparuh pendek, beruang 5 tak sempurna, membuka dengan 5 katup.

Kunci Determinasi

1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163a-164-164b-166-166a-50. **Annonaceae. 50. Annonaceae - 1b- 2. Annona - 1b- 2b. *Annona squamosa*L.**

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)..... **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..... **6**
- 6b Dengan daun yang jelas..... **7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya..... **9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit

.....	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....	
	11
11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	
	12
12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14
14a Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau..	
	119
119b Tanaman lain.....	120
120b Tanaman tanpa getah.....	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas; paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	
	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	142
142b Cabang tidak demikian.....	143
143b Sisik demikian tidak ada.....	146
146b Tanaman tidak berduri atau berduri temple (buah diabaikan).....	154
154b Bunga tidak di dalam bongkol dengan daun pembalut	

sedemikian	155
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b Bakal buah menumpang.....	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a Pohon atau perdu dengan pohon yang berbilangan 3.....	164
164b Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b Ruang kepala sari membuka tanpa katup atau bunga berkelamin satu.....	166
166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.....	50. Annonaceae.
50. Annonaceae. Pohon, perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bangsa beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak, pendek. Ruang sari , bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangan diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak. Tabgaki putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan yang lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.....	
1b Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul	2. Annona.
1b Lingkaran terdalam daun mahkota lebih kecil daripada yang di luar, yang terakhir memanjang. Kadang-kadang lingkaran	

terdalam tidak ada..... 2

2b Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan.

Daun dari bawah hijau biru..... ***Annona squamosa***L.

4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Kelas	: Dicotyledoneae
Ordo	: Violales
Family	: Passifloraceae
Genus	: Passiflora
Spesies	: <i>Passiflora foetida</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa ciplukan blungsung (cemot) atau *Passiflora foetida* L merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan liana dan semak, yaitu tumbuhan yang berbatang pendek, merayap, berumpun dan berbentuk seperti tambang dan tumbuh melilit pada pohon lain. Ciplukan blungsung (cemot) atau *Passiflora foetida* L memiliki periodisitas annual yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur setahun. Sifat akarnya tunggang, yaitu jika akar lembaga terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Yang mana akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga yang disebut akar tunggang.

Ciplukan blungsung (cemot) atau *Passiflora foetida* L memiliki beberapa sifat batang. Misalkan pada percabangannya

bersifat simpodial karena batang pokok sukar ditentukan. Arah tumbuhnya membelit dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang berambut alat lain seperti memiliki sulur pembelit dan bulu pada batang. Ciplukan blungsung (cemot) atau *Passiflora foetida* L juga mempunyai sifat-sifat daun. Misalkan pada tata letak daunnya tersebar. Bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki hanya salah satu sarat daun lengkap yaitu tidak memiliki pelepah, hanya tangkai dan helai daun. Bentuk daunnya membulat, pangkal daun berlekuk, dan ujung daunnya meruncing, tepi daun berbagi bercangap, urat daun menjari, tekstur daunnya berbulu halus, dan warna daun pada ciplukan blungsung (cemot) atau *Passiflora foetida* L ini yaitu hijau tua.

Ciplukan blungsung (cemot) atau *Passiflora foetida* L ini juga memiliki sifat bunga. Pada bagian bunganya ini lengkap. Memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Dan memiliki buah yang bersifat sejati tunggal.

Menurut (Desmutsi, 2013) akar rambusa (*Passiflora foetida* L.) termasuk ke dalam sistem perakaran serabut, akar rambusa berwarna kuning kecoklatan dan akarnya tumbuh menjalar. Akar rambusa biasanya tumbuh menjalar pada tanaman lain. Pada akar rambusa memiliki banyak percabangan dan banyak terdapat bulu – bulu halus. Batang rambusa (*Passiflora foetida* L.) Tumbuh menjalar atau tumbuh memanjat, batangnya agak lunak, berpenampang bulat dan di tumbuhi rambut-rambut yang rapat, panjangnya 1,5 – 5 m. Duduk daun tersebar secara spiral, pada buku-bukunya terdapat sulur cabang pembelit untuk memanjat. Daun rambusa (*Passiflora foetida* L.) Helai daun berbentuk hati dengan tiga tonjolan membulat yang ujungnya runcing, tonjolan di tengah lebih besar, permukaannya berambut halus dan rapat, ukurannya 4,5-14,5 cm panjang dan 3,5-13 cm

lebar, tangkai daun berambut halus dan rapat, panjangnya 2-10 cm.

Bunga rambusa (*Passiflora foetida* L.) Merupakan bunga tunggal yang tumbuh dari ketiak daun, merupakan bunga sempurna (hermaprodit), helaian ganda, kelopak lonjong, berlepasan, ujung membulat, panjang 2-3 cm, hijau, benang sari jumlah banyak, ungu, mahkota berlepasan, bentuk oval, ujung membulat. Buah rambusa (*Passiflora foetida* L.) Merupakan buah buni, seluruhnya diselubungi oleh daun pembalut yang menyerupai lumut, berbentuk bulat, warnanya hijau bercorak hijau tua dan merah kuning bila masak, panjangnya 1,5 – 2 cm diameter 5-8 cm, permukaan licin. Sewaktu buah masak setelah daun pembalut lepas. Biji rambusa (*Passiflora foetida* L.) Memiliki bentuk bulat pipih. Biji rambusa memiliki selaput yang keras. Biji rambusa memiliki warna hitam. Biji rambusa di kelilingi oleh daging nya. Biji rambusa tidak memiliki rambut-rambut atau bulu-bulu halus di seluruh permukaan bijinya.

Menurut (Chuby, 2011) *Passiflora* merupakan suatu tanaman yang memiliki bentuk bunga yang berciri khas dalam serbuk sari dan putiknya. Pendiskripsian serbuk sari pada suatu bunga dapat dilakukan dengan cara melakukan mencandra sifat morfologi dari serbuk sari bunga tersebut. Bunga merupakan bunga tunggal yang berwarna orange dan ditengah memilki warna kecoklatan.

Menurut (Yuniarti, 2008) cemot (*Passiflora foetida* L.) Merupakan tanaman yang termasuk dalam jenis tanaman gulma dan juga tanaman perdu. Namun memiliki bunga yang begitu indah mirip dengan bunga tanaman markisah. Cemot adalah tanaman herba yang berasal dari Amerika tropis yang dapat ditemukan pada ketinggian 1 – 1000 m dpl, tumbuhan yang hidupnya di tempat-tempat liar atau terbuka yang mendapat cahaya matahari, seperti di semak-semak, tanah lapang yang terlantar, atau merambat di pagar yang berkhasiat sebagai obat

batuk, radang kelenjar, insomnia, darah tinggi, bengkak, kencing berlemak, dan borok .

Kunci Determinasi

1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9a-41-41b-42-42b-43-43b-54-54b-59-59b-61-61b-62-62b-63-63a-64-64a-37. **Piperaceae**

37. Piperaceae – 1a. *Piper betle* L.

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....
3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9a. Tumbuh-tumbuhan memanjat dan membelit (golongan 4).....**41**
- 41b Tumbuhan-tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara. Daun tidak silindris.....**42**
- 42b Tumbuhan tidak demikian..... **43**
- 43b Daun tersebar..... **54**
- 54b Daun tunggal **59**
- 59b Batang atau daun tidak berduri dan tidak berduri temple...
61
- 61b Daun, susunan tulang, dan bunga tidak demikian..... **62**
- 62b Benang sari 4 – 5, atau bunganya tidak jelas, merupakan

bulir..... 63

63a Bunga tersusun dalam bulir yang tidak bercabang..... 64

64a Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1 – 5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas.....7. **Piperaceae**

37 Semak atau perdu, kerap kali memanjat dengan akar lekat, jarang pohon. Daun duduknya berbeda, tunggla, tepi rata, bertulang dan menyirip atau menjari, kerap kali berbau aromatis atau rasa pedas. Bunga kecil, dalam bulir, yang terakhir kadang-kadang keseluruhannya berbentuk payung; masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tanpa [erhiasan bunga, berkelamin 2 atau 1. Benang sari 1 – 10; ruang sari 2. Bakal buah beruang 1. Kepala putik 11 – 5, duduk atau dengan tangkai putik yang pendek. Buah buni berbiji 1.....1. ***Piper betle* L.**

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Ebenales
Famili	: Sapotaceae
Genus	: Mimusops
Spesies	: Mimusops elengi L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa tanjung atau *Mimusops elengi* L merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batangnya berkayu dan bercabang yang tak seberapa besar,

batang berkayu, bercabang-cabang dan dekat permukaan tanah atau dalam tanah. Tanjung atau *Mimusops elengi* L memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun lamanya belum juga mati. Sifat akarnya tunggang, yaitu jika akar lembaga terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Yang mana akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga yang disebut akar tunggang.

Tanjung atau *Mimusops elengi* L memiliki beberapa sifat batang. Misalkan pada percabangannya bersifat bersifat monopodial karena batang pokok selalu tampak jelas. Arah tumbuhnya tegak lurus dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang kasar dan beralur. Tanjung atau *Mimusops elengi* L juga mempunyai sifat-sifat daun. Misalkan pada tata letak daunnya tersebar. Bagian daunnya tidak lengkap karna tidak memiliki hanya salah satu sarat daun lengkap yaitu tidak memiliki pelepah, hanya tangkai dan helai daun. Bentuk daunnya jorong, pangkal daun tumpul, dan ujung daunnya meruncing, tepi daun berbagi bercangap, urat daun menjari, tekstur daunnya berbulu halus, dan warna daun pada tanjung atau *Mimusops elengi* L ini yaitu hijau tua.

Ciplukan Tanjung atau *Mimusops elengi* L ini juga memiliki sifat bunga. Pada bagian bunganya ini lengkap. Memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Dan memiliki buah yang bersifat sejati batu/tunggal.

Menurut (Muslimah,2012) Habitat pohon tanjung berbunga harum semerbak dan bertajuk rindang, biasa kita jumpai ditanam di sisi jalan atau di hutan-hutan kota. Pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 25 m. Daun-daun tunggal, tersebar, bertangkai panjang; daun yang termuda berambut coklat, yang segera gugur. Helaian daun bundar telur hingga melonjong,

panjang 9–16 cm, seperti jangat, bertepi rata namun menggelombang. Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di ketiak daun, berbilangan-8, berbau enak semerbak. Kelopak dalam dua karangan, bertaju empat-empat; mahkota dengan tabung lebar dan pendek, dalam dua karangan, 8 dan 16, yang terakhir adalah alat tambahan serupa mahkota, putih kekuning-kuningan. Benang sari 8, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi. Buah seperti buah mlinjo (So), berbentuk gelendong, bulat telur panjang seperti peluru, 2–3 cm, akhirnya merah jingga, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji kebanyakan 1, gepeng, keras mengilat, coklat kehitaman.

Menurut (Suryowinoto 1997) Tanaman tanjung (*Mimusops elengi*) diperkirakan terdiri dari 40 marga dan 600 jenis. Terutama sekali merupakan pohon tropika, umumnya di Asia dan Amerika Serikat. Tumbuhan ini diduga berasal dari India kemudian menyebar ke Burma (Myanmar), Srilangka dan daerah tropika lainnya. Tanjung (*Mimusops elengi*) berukuran sedang dan dapat juga kecil. Biji-bijinya bila berkecambah dapat dipergunakan untuk perkembangbiakkannya dari cangkakan. Dapat tumbuh pada tanah berpasir, di dataran rendah yang terbuka. Tumbuh baik pada ketinggian kurang dari 800 meter di atas permukaan laut.

Menurut (Deslisumatran, 2016) Pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 m. Daun-daun tunggal, tersebar, bertangkai panjang; daun yang termuda berambut coklat, yang segera gugur. Helai daun bundar telur hingga melonjong, panjang 9-16 cm, seperti jangat, bertepi rata namun menggelombang. Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di ketiak daun, berbilangan-8, berbau enak semerbak. Kelopak dalam dua karangan, bertaju empat-empat; mahkota dengan tabung lebar dan pendek, dalam dua karangan, 8 dan 16, yang terakhir adalah alat tambahan serupa mahkota, putih

kekuning-kuningan. Benang sari 8, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi. Buah seperti buah buni, berbentuk gelendong, bulat telur panjang seperti peluru, 2-3 cm, akhirnya merah jingga, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji kebanyakan 1, gepeng, keras mengilat, coklat kehitaman.

Kunci Determinasi

1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109a-110-110a-47.**Nympheaceae.**

47.Nympheaceae-1a. Nypaea.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas
4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya**9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau membelit.....**10**
- 10b. Daun tidak tersusun sedemikian rapat atau menjadi roset**11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari cabang anak tulang daun yang ke

samping dan serong ke atau.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan. Atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar. Kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109a. Tanaman air dan tanaman rawa.....	110
110a. Benang sari dan daun tenda bunga banyak. Daun besar berbentuk bulat.....	47.
	Nymphaeaceae.

VI. KESIMPULAN

Botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas Hamam ciri-ciri dan morfologi dan aspek Dilleniidae

a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Bahwa kembang sepatu atau *Hibiscus rosa-sinensis* merupakan tumbuhan yang akarnya tunggang. Percabangannya bersifat monopodial, arah tumbuhnya tegak ke atas dan memiliki bentuk batang yang bulat. Pada tata letak daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap. Bentuk daunnya bulat telur, pangkal daun tekstur daunnya seperti kertas, dan warna daun pada kembang sepatu atau *Hibiscus rosa-sinensis* ini yaitu hijau tua. Kembang sepatu atau *Hibiscus rosa-sinensis* ini juga memiliki sifat bunga. Pada bagian bunganya ini lengkap dan memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik.

Manfaat kembang sepatu selama ini lebih sering dijadikan sebagai bunga hias di rumah. Bentuknya yang indah dengan warna merah menyala membuat bunga kembang sepatu memang indah untuk hiasan. Namun di balik semua itu ternyata terdapat khasiat

obat dari bunga sepatu ini. Kandungan kimia dalam tanaman hias ini bersifat diuretik, choloretik dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit. Seperti sakit kepala, meredakan demam, mencegah penyakit gondok dll.

b. Pepaya (*Carica papaya* L.)

Pepaya atau *Carica papaya* merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan herba, memiliki periodisitas bienial, Sifat akarnya tunggang. Percabangannya bersifat monopodial, arah tumbuhnya tegak ke atas dan memiliki bentuk batang yang bulat. Permukaan batang yang memperlihatkan berkas-berkas daun, tata letak daunnya tersebar. Bagian daunnya tidak lengkap karna tidak memiliki hanya salah satu sarat daun lengkap yaitu tidak memiliki pelepah, hanya tangkai dan helai daun. Bentuk daunnya bulat, pangkal daun berlekuk, dan ujung daunnya meruncing, tepi daun berbagi menjari, urat daun menjari, tekstur daunnya seperti tipis lunak, dan warna daun pada pepaya atau *Carica papaya* ini yaitu hijau tua. Pepaya atau *Carica papaya* ini juga memiliki sifat bunga. Pada bagian bunganya ini tidak lengkap. Strobilus jantan dan strobilus betina. Dan serta memiliki buah yang mana sifat buahnya merupakan buah sejati tunggal.

Papaya adalah buah yang segar dan manis, ketika ia sudah matang. Namun buah pepaya mentah juga biasa dimasak untuk sayur, sementara daun pepaya muda juga banyak dimakan sebagai sayur. Tak hanya itu, bagian akar, pepaya muda, kulit pepaya, daun pepaya juga dipercaya dapat dimanfaatkan untuk pengobatan penyakit. Daun pepaya sangat berkhasiat untuk tubuh, tetapi ada satu lagi yang spesial dari daun pepaya, mungkin belum banyak orang yang tahu kalau daun pepaya dapat menyembuhkan luka.

c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Waru atau *Hibiscus tiliaceus* L merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, memiliki periodisitas pirenial Sifat akarnya tunggang. Pada percabangannya bersifat monopodial Arah tumbuhnya tegak ke atas dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang kasar pada tata letak daunnya berseling. Bagian daunnya tidak lengkap, Bentuk daunnya jantung, pangkal daun berlekuk, dan ujung daunnya meruncing, tepi daun berbagi beringgit, urat daun menyirip, tekstur daunnya kasar, dan warna daun pada Waru atau *Hibiscus tiliaceus* L ini yaitu hijau tua. Waru atau *Hibiscus tiliaceus* L ini juga memiliki sifat bunga. Pada bagian bunganya ini lengkap. Memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Dan memiliki buah yang bersifat sejati tunggal.

Tanaman ini juga sangat bermanfaat sebagai bahan atau obat alternatif untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit didalam tubuh. Seperti menurunkan panas, daun wari dapat membantu pertumbuhan rambut, sebagai obat batuk, diare berdarah/ berlendir, amandel. Bunga ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengobati trauma dan juga masuk angin.

d. Ciplukan blungsum/cemot (*Passiflora foetida* L.)

Ciplukan blungsum (cemot) atau *Passiflora foetida* L merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan liana dan semak, memiliki periodisitas annual, Sifat akarnya tunggang. Percabangannya bersifat bersifat simpodial. Arah tumbuhnya membelit dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang berambut alat lain seperti memiliki sulur pembelit dan bulu pada batang. Tata letak daunnya tersebar. Bagian daunnya tidak lengkap. Bentuk daunnya membulat, pangkal daun berlekuk, dan ujung daunnya meruncing, tepi daun berbagi bercangap, urat daun menjari,

tekstur daunnya berbulu halus, dan warna daun pada ciplukan blungsung (cemot) atau *Passiflora foetida* L ini yaitu hijau tua. Ciplukan blungsung (cemot) atau *Passiflora foetida* L ini juga memiliki sifat bunga. Pada bagian bunganya ini lengkap. Memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Dan memiliki buah yang bersifat sejati tunggal.

Cermot (*Passiflora foetida* L.) Salah satu obat tradisional yang cukup banyak digunakan dimasyarakat dan terbukti bermanfaat adalah teh kombucha yang merupakan suatu ramuan minuman kuno, yang terjadi atas hasil simbiosis murni dari bakteri dan ragi yang berkhasiat dan menyembuhkan beberapa penyakit, diantaranya sebagai agen propofilaktik dan terapeutik untuk kanker terutama pada stadium awal, antiinflamasi, detoksikasi melancarkan pencernaan, menetralsir asam urat sehingga bermanfaat gout, rematik, arthritis, juga sebagai peluruh batu ginjal.

e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Bahwa tanjung atau *Mimusops elengi* L merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, memiliki periodisitas pirenial Sifat akarnya tunggang. Percabangannya bersifat monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus dan memiliki bentuk batang yang bulat. Serta juga memiliki permukaan batang yang kasar dan beralur. Tata letak daunnya tersebar, bentuk daunnya jorong, pangkal daun tumpul, dan ujung daunnya meruncing, tepi daun berbagi bercangap, urat daun menjari, tekstur daunnya berbulu halus, dan warna daun pada tanjung atau *Mimusops elengi* L ini yaitu hijau tua. Ciplukan Tanjung atau *Mimusops elengi* L ini juga memiliki sifat bunga. Pada bagian bunganya ini lengkap. Memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Dan memiliki buah yang bersifat sejati batu/tunggal.

Pohon Tanjung sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia, yaitu air rebusan kulit pohon bisa menjadi obat kuat demam, sakit gigi dan menghilangkan bau mulut. Daunnya bermanfaat yaitu sebagai obat sakit dan sariawan. Untuk akarnya juga berkhasiat untuk menyembuhkan sakit di tenggorokan dengan cara di campur cuka. Bunga Tanjung banyak di pakai sebagai pengharum alami baik di sematkan di rambut atau di dalam ruangan. Buah Tanjung bila sudah matang akan berwarna kuning kemerahan, bila di konsumsi dapat menyembuhkan penyakit diare dan lambung.

VII. DAFTAR PUSTAKA

- Alwhindy. 2014. *Laporan Skrining Daun Waru*. Dalam <http://alwhindywhy.blogspot.com/2014/02/laporan-skrining-daun-waru.html>. Diakses 6 Maret 2020.
- Amor, Sativa. 2012. *Tanaman Pepaya Carica Pepaya*. Dalam <http://sativaamor.blogspot.com/2012/04/tanaman-pepaya-carica-pepaya.html>. Diakses 6 Maret 2020.
- Ayatul, A. 2013. *Fungsi, Bagian dan Struktur Bunga*. File: http://ayuayatul.blogspot.com/2013/09/fungsi-bagian-dan-struktur-bunga_28.html. Diakses 6 Maret 2020.
- Chuby, Tuska. 2011. *Passiflora*. Dalam <http://tuska-chuby.blogspot.com/2011/10/passiflora.html>. Diakses 6 Maret 2020.
- Cronquist, A., 1981, *An Integrated System of Classification of Flowring Plants*, Columbia University Press. New York.
- Delisumatran. 2016. *Tanjung Mimusops Elengi*. Dalam <https://deslisumatran.wordpress.com/2016/11/17/tanjung-mimusops-elengi/>. Diakses 6 Maret 2020.
- Demustiara. 2013. *Passiflora Foetida*. Dalam <https://desmutsiara612.wordpress.com/2013/01/15/passiflora-foetida-l/>. Diakses 6 Maret 2020.
- Fores. 2011. *Waru Hibiscus Tiliaceus*. Dalam <https://fores.wordpress.com/2011/08/15/waru-hibiscus-tiliaceus/>. Diakses 6 Maret 2020.

- Kalie, Moehd Baga. 2007. *Pepaya*. Penebar swadaya. Jakarta.
- Latif, Nazarudin. 2012. *Morfologi Kembang Sepatu*. Dalam <http://nazarudinlatif.blogspot.com/2012/07/morfologi-kembang-sepatu-hibiscus-rosa.html>. Diakses 6 Maret 2020.
- Lieke, 2007, Teknologi Fermentasi, Graha ilmu, Yogyakarta Soekarto, S.T., 1985, *Penilaian Organoleptik untuk Industri Pangan dan Hasil Pertanian, Pusbangtepa*, IPB-press. Bogor.
- Maya, Arya Aris. 2012. *Tanaman Tanjung Mimusops Elengi*. Dalam <http://aryaarismaya.blogspot.com/2012/06/tanaman-tanjung-mimusops-elengi-sebagai.html>. Diakses 6 Maret 2020.
- Muslimah. 2012. *Tanjung Mimusops Elengi*. Dalam <https://muslimah5science.wordpress.com/2012/06/30/tanjung-mimusops-elengi/>. Diakses 6 Maret 2020.
- Pertiwi, Agustina Ambar. 2020. *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*. Banjarmasin : UIN Antasari Banjarmasin.
- Rubi. 2017. *Deskripsi dan klasidikasi Tanaman kembang Sepatu*. Dalam <https://rubi77botani.wordpress.com/2017/11/13/deskripsi-dan-klasifikasi-tanaman-kembang-sepatu/>. Diakses 6 Maret 2020.
- Sandyan, Yolanda. L2015. *Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Pepaya*. Dalam <http://yolandasandyan.blogspot.com/2015/03/klasifikasi-dan-morfologi-tanaman-pepaya.html>. Diakses 6 Maret 2020.
- Sawin. 2015. *Makalah Morfologi Tumbuhan Bunga Sepatu*. Dalam <https://sawin.blogspot.com/2015/11/makalah-morfologi-tumbuhan-bunga-sepatu.html> . Diakses 6 Maret 2020.
- Suryowinoto, S. M. 1997. *Flora Eksotika Tanaman Peneduh*. Penerbit karnisius.
- Tjitrosoepomo, G. 2001. *Morfologi Tumbuhan*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wati, Desi Saraswati. 2015. *Laporan Praktikum Botani Mengenal*

Pangkal Daun Permukaan Daun dan Warna daun. Dalam <https://desisaraswati69.wordpress.com/2015/06/18/laporan-praktikum-botani-mengenal-pangkal-daun-permukaan-daun-dan-warna-daun/> . Diakses 6 Maret 2020.

Yuniarti, T. 2008. *Obat Ensiklopedia Tanaman Tradisional*. Yogyakarta : Media Pressindo.

VIII. LAMPIRAN

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum IV!

Jawab :

- a. Ordo Malvales
- b. Ordo Violales
- c. Ebenales